

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 100 · 2017

Inhalt - Table des matières - Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Anzeigen und Rezensionen/Avis et révisions/Avvisi e recensioni</i>	305
<i>Aufsätze/Articles/Articoli</i>			
Thomas Reitmaier, Prähistorische Alpwirtschaft. Eine archäologische Spurensuche in der Silvretta (CH/A), 2007-2016.....	7	John R. Collins/Mark Pearce/Franco Nicolis (eds.) Summer Farms. Seasonal Exploitation of the Uplands from Prehistory to the Present. (Th. Reitmaier).....	305
Roswitha Schweichel, Urs Leuzinger und Hansjörg Brem, Die Datierung der Seeufersiedlung Arbon-Bleiche 3, Kanton Thurgau, Schweiz - ein methodisches Problem.....	55	Walter Noll/Robert B. Heimann, Ancient Old World Pottery. Materials, Technology, and Decoration. (Y. Gerber).....	306
Andrea Francesco Lanzicher, Strassennutzung als Indiz der Siedlungskontinuität. Ergebnisse der Grabung Münsterplatz 1+2 (2001/46) auf dem Basler Münsterhügel.....	69	Peter Gamper, Gurina. Die römische Stadt aus der Zeit der Eroberung Noricums. Mit Beiträgen von B. Rabe, A. Galik und A. Giumlia-Mair. (Ch. Ebnöther)	305
Lara Tremblay, Les fours à chaux modernes du Jura : essai de typo-chronologie	109	Daniel Paunier/Thierry Luginbühl (éds.) La villa romaine d'Orbe-Boscéaz. Genèse d'un grand domaine rural. 1: Environnement, histoire et développement du bâti. 2 : Eléments et ornements architecturaux, mobiliers, synthèses. - Yves Dubois, Ornementation et discours architectural de la villa romaine d'Orbe-Boscéaz. 1 : L'apport des peintures murales. 2 : Catalogue descriptif et analytique des peintures murales. 3 : Planches. (S. Martin-Kilcher).....	307
Marianna Harmath, Sandra Pichler, Angela Schlumbaum, Alte DNA - Fragestellungen, Probenentnahme und Anwendung. Neue archäogenetische Erkenntnisse zu bronzezeitlichen Rindern aus Savognin GR-Padnal und deren kulturgeschichtliche Bedeutung	135	Guido Faccani, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 1: Kirche und angrenzender Friedhof, prähistorische und römische Funde. Mit Beiträgen von Verena Hasenbach und Mathias Seifert. - Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 2: Die Geschirrkemik vom 12. bis 20. Jahrhundert. - Andreas Heege, Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 3: Anhang, Katalog, Tafeln. (L. Tremblay).....	308
<i>Mitteilungen/Communications/Comunicazioni</i>			
Urs Leuzinger, Jehanne Affolter, Irka Hajdas, Walter Imhof, Caroline Leuzinger, Catherine Leuzinger-Picand, Philippe Leuzinger und Werner H. Schoch, Balmen, Blöcke, Pferche - Archäologische Prospektion 2016 im Bisistal, Gemeinde Muotathal SZ.....	143	Lorenzo Fedel, Der Hortfund von Pruntrut (JU), verborgen zwischen 1422 und 1425. Le trésor monétaire de Porrentry (JU), enfoui entre 1422 et 1425. (Red.).....	309
Guido Faccani und Kurt Zubler, Ein spätmittelalterlicher Kühlschrank? Notizen zu einer Nische im Keller des Hauses <i>Zur Oberen Tanne</i>	151	<i>Geschäftsbericht 2016/Rapport d'activité 2016/Resoconto amministrativo 2016</i>	
Patrick Nagy und Peter-Andrew Schwarz, Archäologische Prospektionen im Brüniggebiet. Vorbericht zur Prospektionskampagne 2015 in Lungern OW und Meiringen BE. Mit Beiträgen von Raphael Berger, Linda Christen, Ludwig Degelo, Anna Kienholz, Lara Selina Kurmann, Michael Matzke, Lukas Richner, Kathrin Schächli, Daniel Schuhmann†, Adina Wicki und René Zimmermann.....	163	<i>Private Stiftungen und Legate - Dons et legs privés - Doni e lasciti privati</i>	
<i>Fundbericht 2016/Chronique archéologique 2016/Cronaca archeologica 2016</i>			
Alt- und Mittelsteinzeit - Paléolithique et Mésolithique - Paleolitico e Mesolitico	183	<i>Regionale archäologische Vereinigungen - Associations archéologiques régionales - Associazioni archeologiche regionali</i>	
Jungsteinzeit - Néolithique - Neolitico	185	Daniel Schuhmann (3. März 1982-4. Oktober 2016).....	315
Bronzezeit - Âge du Bronze - Età del Bronzo.....	186	Max Martin (19. November 1939-30. Dezember 2016)	316
Eisenzeit - Âge du Fer - Età del Ferro.....	194	René Wyss (25. September 1925-4. Januar 2017)	318
Römische Zeit - Epoque Romaine - Età Romana	211	<i>Publikationen/Publications/Pubblicazioni</i>	
Mittelalter - Moyen-Âge - Medioevo	221	Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/Archeologia Svizzera (ehemals SGUF/anc. SSPA/già SSPA)	320
Neuzeit - Temps modernes - Tempo moderno	249	Weitere verfügbare archäologische Publikationen in der Schweiz: Neuerscheinungen Juni 2000-Juni 2017	324
	283		

liessen eine überzeugende Unterscheidung zwischen Festgestein von lockerem Haldenmaterial zu. Insbesondere in Fläche 2 des Georadars deutet sich ein nahezu parallel zum Pingenzug verlaufender Hohlraum an, der als Erzgang oder Stollen zu deuten ist. Durch die Geländemodellierung und Geophysik sind bislang 11 Pingene eindeutig identifiziert. Weitere Mulden lassen weitere Pingene vermuten. In der Georadarfläche 1 (dort auch die Elektrikprofile 1 und 2) wurde ein L-förmiger Schnitt von 12 m² angelegt, um die Situation einer Doppelpinge mit Halde zu überprüfen. Während im Haldenmaterial und der östlichen Pinge (Pinge 6) weder Funde noch eindeutige bauliche Befunde zum Vorschein kamen, enthielt die westlich gelegene (Pinge 7) einen überraschenden Befund, der jedoch lediglich auf einer Fläche von rund 1.5 m² angeschnitten wurde: Sie war mit einer (sekundär?) verbrannten Lehmschicht bedeckt, auf der Holzkohle und angekohlte Spalthölzer (Bretter/Bohlen) einer verstürzten Konstruktion lagen. Die geborgenen Hölzer konnten bisher nicht dendrochronologisch datiert werden, weil die Anzahl Jahrringe zu gering war.

Mithilfe der gewählten Strategie aus Geländemodellierung, geophysikalischer Prospektion und klassischer Sondierung ist der Nachweis eines Pingenzuges gelungen. Ein Erzabbau ist im Kontext der lokalen, an Serpentine gebundenen Vererzung somit belegbar. Unbestimmt bleibt vorläufig das Alter dieser Eingriffe. Sowohl die geophysikalische Aufarbeitung der Fundstelle im Sinne einer grösserflächigen 3D-Modellierung als auch umfassendere Ausgrabung von Halden und Pingene sind naheliegend, um Abbaustrategien und absolute Datierungen der Fundstelle im Rahmen der bereits belegten Erzverhüttung exemplarisch an einem Ort darzustellen. Weitere Feldarbeiten sind für 2017 in Planung.

Probenentnahmen: Holz, Holzkohle.

Datierung: archäologisch. Angesichts der räumlichen Nähe zum eisenzeitlichen Verhüttungsplatz möglicherweise eisenzeitlich. *Universität Zürich, Institut für Archäologie, Fachbereich Prähistorische Archäologie, R. Turck und Ph. Della Casa; AD GR, Th. Reitmaier; AD GR/Labor für Dendrochronologie, M. Seifert und M. Oberhänsli; Universität Heidelberg, Zentrum für Altertumswissenschaften, Seminar für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie, D. Kopp; Eastern Atlas GmbH & Co. KG (Berlin), B. Ullrich, R. Freiboth und R. Knies.*

Surses GR, Mulegns, Val Faller, Plaz

LK 1256, 2766075/1153811. Höhe 1770 m.

Datum der Grabung: 1.6.–2.7.2016.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 97, 2014, 220f.

Forschungs- und Lehrgrabung. Grösse der Grabung 62 m².

Verhüttungsplatz.

Die 2013 begonnenen Ausgrabungen wurden 2016 abgeschlossen. Basierend auf den Prospektionsresultaten und Grabungsergebnissen wurde ein 50 m² grosses Areal geöffnet, das eine Verbindung der unzusammenhängenden Flächen von 2013 herstellte, auffällige Anomalien vollständig klärte und die These eines Verhüttungsplatzes verifizierte. Der Durchmesser der weiterhin nur zum Teil freigelegten Schlackenhalde beträgt im Rahmen der ergrabenen Grenzen 2.5 m, ihre Mächtigkeit wurde auf mindestens 1.05 m bestimmt, wengleich der Fuss an einigen Stellen noch wenige Zentimeter tiefer liegen dürfte.

An die Halde angrenzend befindet sich eine trocken geschichtete Hangstützmauer von 4 m Länge. Die zum Teil verstürzte Ostseite besteht aus zwei bis drei Lagen Steinblöcken. In ihre nördliche Seite und in den Hang ist der hufeisenförmige Ofen 1 eingebaut. Er ist im oberen Bereich mit Lehm verputzt. Ein Seitenteil des Ofens wurde mit Schlacke gedämmt. Westlich und um den Ofen 1 befindet sich auf der Hangmauer gen Süden reichend ein 2.3×1.3 m grosses Arbeitsfeld, das im zentralen und im westlichen Bereich eine Lage rot-orangefarbene, gebrannte Lehme aufweist. Der weiter westlich gelegene, in die Westflanke der Mauer integrierte Ofen 2 ähnelt in seinem Aufbau mit steinerner Rückplatte und

Abb. 22. Schlieren ZH, Schlathölzli. Bronzenes Rasiermesser. Foto KA ZH.

rechtwinklig angesetzten Seitenwänden aus Stein dem Schachtofen von Gruba (JbAS 98, 2015, 196f.), verfügt aber ebenso wie Ofen 1 über eine Steinplatte als Boden. An der nordwestlichen Ecke der Hangmauer, zwischen den beiden Öfen liegend, wurde eine 0.5×0.45 m grosse Pochplatte gefunden.

Nordöstlich des eben beschriebenen Befundes wurde eine 1 m durchmessende und ca. 0.5 m tiefe Grube angeschnitten. Sie war im Wesentlichen mit Holzkohle gefüllt und zum Teil mit Steinen und Lehm ausgekleidet.

Die gesamte sondierte Fläche nordöstlich und östlich der Schlackenhalde war mit einer 3–15 cm starken holzkohlehaltigen Schicht überdeckt, die auch Schlacken und Tondüsenfragmente enthielt (JbAS 97, 2014, 221).

Der südöstliche Sektorenbereich ist auf einer Fläche von 1.5×1.5 m partiell gestört, sodass weitere beobachtete Steinkonstruktionen noch nicht eindeutig als (prähistorische) Befunde bezeichnet werden können. Möglicherweise handelt es sich dabei um einfache bauliche Installationen des Verhüttungsplatzes. Im Westen der prospektierten Fläche sollte eine grosse, geomagnetische festgestellte Anomalie mit Grabungen bis 1.5 Tiefe und Bohrungen um nochmals 1 m überprüft werden. Der Eingriff erbrachte aber keinen konkreten Befund.

Der Verhüttungsplatz mit seinen beiden Öfen reiht sich hervorragend in die eisenzeitlichen Befunde ein, die durch Prospektionen und Sondierungen in den letzten vier Jahren im Oberhalbstein freigelegt wurden. Erste Dendrodaten verweisen die Ofenanlage ebenfalls in das 7. Jh. v.Chr. Neben zahlreichen Schlacken, insbesondere aus dem in situ-Befund der Halde, wurden insgesamt 73 für dendrochronologische Untersuchungen geeignete Holzkohlen sowie etliche Tondüsenfragmente geborgen.

Archäologische Funde: Schlacken, Tondüsenfragmente, Gefässkeramik, Holzkohle, gebrannter Lehm.

Probenentnahmen: Holzkohle, Schlacken, Schlammproben.

Datierung: dendrochronologisch. 7. Jh. v.Chr.

Universität Zürich, Institut für Archäologie, Fachbereich Prähistorische Archäologie, R. Turck und Ph. Della Casa; AD GR, Th. Reitmaier; AD GR/Labor für Dendrochronologie, M. Seifert und M. Oberhänsli; Universität Bern, Institut für Archäologische Wissenschaften, M. Brunner.